

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOG- TARBIYACHILARINING KASBIY MOBILIGINI SHAKLLANTIRISHGA YONDOSHUVLAR

Yo'ldasheva Sohiba Azamat qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Zamonaviy ta'limning vazifalaridan biri insonning tez o'zgaruvchan sharoitlarda - ham ijtimoiy, ham kasbiy faoliyatga tayyorligini ta'minlashdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bilim va tajribalarning tez eskirib borayotgani bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning yangi kasbiy bilimlarni mustaqil o'zlashtirish va ularni o'z faoliyatida qo'llash ko'nikmasi orqali yangi mehnat sharoitlariga moslashtirishni taqozo etadi.

Ma'lumki, bugungi kunda mamlakatimizda turli shakldagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmoqlari shakllangan. Masalan, oliy ta'lim muassasalari huzurida professor-o'qituvchilar farzandlari uchun tashkil etilgan maktabgacha ta'lim guruhleri, umumiy o'rta ta'lim maktablari qoshidagi maktabgacha ta'lim guruhleri, o'quv markazlaridagi qisqa muddatli maktabga tayyorlov guruhleri va xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari turlari mavjud. Shuningdek, maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari ehtiyojlariga yo'naltirilgan pullik ta'lim xizmatlari - o'qish, chet tillari, xoreografiya, musiqa asboblari o'rgatish kabi yo'nalishlar faollashtirilgan.

Demak, bundan maktabgacha ta'lim bugungi kunda aholiga katta hajmdagi ta'lim-tarbiya xizmatlarini ko'rsatishga yo'naltirilganligini ko'rinishimiz mumkin. Ayniqsa, bolalarni rivojlantirish, ularni erta ijobiy ijtimoiylashtirish, maktabga tayyorligini ta'minlash va oilalarning turli ehtiyojlariga moslashish va h.k. Shu munosabat bilan mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimi oldiga yangi talablar qo'yilishi maktabgacha ta'lim tashkilotining bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonida ham yangicha o'zgarishlar kiritilishini taqozo qilmoqda.

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonini tashkil etishda

butun e'tibor maktabgacha yoshdagi bolalarning ehtiyoj, qiziqish va istaklarini hisobga olgan holda ta'lim muhitiga moslashuvchanligini ta'minlay oladigan mutaxassislarni etkazib chiqarilishiga qaratilmoqda. Bunda, eng avvalo, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvini muvaffaqiyatli ta'minlashlari uchun maktabgacha ta'lim dasturini to'laqonli o'zlashtirishlari va ularning oilalari bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatishlari darkor.

Biroq, bugungi kunda bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limini tashkil etishda o'quv va intizomiy modeli doirasida ish tutishlari ustunligini ko'rishimiz mumkin. Ular ta'lim-tarbiya jarayonida bolalar bilan qadriyatli mazmunga ega bo'lgan tenglikni nazarda tutadigan faoliyat modelini qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Qadriyatli mazmunga ega ta'limda shaxsning xulq-atvori mo'ljalga olinib, ularning insonparvarlikka yo'nalganligi aniqlanadi.

Ayni paytda ham maktabgacha ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar davom etmoqda, chunki maktabgacha ta'lim dinamikasi doimiy ravishda o'sib borayotgan ijtimoiy jarayonlarga javob beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarning kasbda o'zini namoyon qilishi va zamonaviy jamiyatda o'zini qulay his qilishi, mehnat bozoridagi talabga javob berishi uchun yangi mehnat sharoitlariga tezda moslashishi va ijtimoiy-kasbiy faoliyatning navbatdagi o'zgarishlariga tayyorgarligini taqozo qiladi.

Demak, pedagog-tarbiyachining kasbiy mobilligi unga kasbiy faoliyat mazmunidagi o'zgarishlarga tez moslashish qobiliyatini ta'minlovchi zaruriy shartga aylanadi. Bu esa, o'z navbatida, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirish bugungi kunda eng muhim dolzarb muammolardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Ilmiy bilimlardagi bu bo'shliqni to'ldirish uchun dastlab maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini o'rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolar aniqlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy faoliyatini ilmiy jihatdan tadqiq qilish zarur. Bunda, asosan, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadigan pedagogik shart-sharoitlarni o'rganish, kasbiy

mobillikni shakllantirish modelini ishlab chiqish va uning komponentlari rivojlanishini ta'minlaydigan mazmun, shakl va usullarini aniqlash zarur.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirish modelini ishlab chiqish vertikal yo'nalish bo'yicha - bir malaka toifasidan ikkinchisiga, yuqori yoki o'tish davrida ifodalangan kasbiy darajani oshirish g'oyasiga asoslanishi kerak.

Gorizontal vertikal yo'nalish bo'yicha esa - bo'lajak tarbiyachi- pedagogni bosqichma-bosqich lavozim-maqomi ko'tarilishini ta'minlaydigan maktabgacha ta'lim tizimiga pedagogik kompetentsiyalarni o'zlashtirishi masalasi ko'riladi.

Agar maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lajak tarbiyachi- pedagoglarning oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirishda maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan birga uzviylikda ularning kasbiy professionalizmini shakllantirishning real hayotiy imkoniyatlari izlab topilsa, bu masalaga osonlikcha erishish mumkin. Chunki kasbiy tayyorlash jarayoni bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining amaliy faoliyatida bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirishni ta'minlaydigan juda keng pedagogik shart-sharoitlar mavjud.

Ma'lumki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lajak tarbiyachi- pedagoglarning oliy ta'lim muassasalarida tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini pedagogik-psixologik jihatdan maqsadga muvofiq shakllantirish tizimli-faollik, kompetensiyaga asoslangan, andragogik va akmeologik yondashuvlarni amalga oshirish orqali ta'minlanadi.

Tizimli-faollik yondashuvi bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonining yangi sharoitlariga moslashtirishga yo'naltirilgan "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligi" dasturiga muvofiq amalga oshirishni ta'minlaydi.

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv bo'lajak tarbiyachi- pedagoglarning oliy ta'lim muassasalarida egallayotgan bilimlarini ijtimoiy va kasbiy tayyorlash jarayonining yangi vaziyatlariga yo'naltirilganligini ta'minlaydi.

Akmeologik yondashuv bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning oliy ta'lim